

Transfusión sanguínea en pacientes Testigos de Jehová mayores de edad: Derechos involucrados*

Yasmín Marcano Navarro **

Resumen

Los pacientes Testigos de Jehová rehúsan las transfusiones sanguíneas por una objeción de conciencia. En esta situación convergen el derecho a la vida, al libre desarrollo de la personalidad, la libertad religiosa, la libertad de conciencia y la objeción de conciencia. El objetivo de esta investigación documental es precisar el contenido, alcance y límites de los referidos derechos, considerando la doctrina, legislación y jurisprudencia nacional y foránea. Se concluye que el derecho a la vida no involucra un derecho a la muerte, por lo que en Venezuela es válido el rechazo al tratamiento médico, cuando no produzca irremediamente la muerte.

Palabras Claves: Testigo de Jehová, Rechazo al tratamiento médico, Objeción de Conciencia.

Abstract

Jehova's Witness patients refused blood transfusions for a conscience objection. In this situation are involved the right to life, to free development of the personality, the religious liberty, the conscience liberty and the conscience objection. The objective of this documental research is to set the content, scope and limits of the rights involved, through the analysis of national and foreign doctrine, legislation and jurisprudence. It was concluded the right to life doesn't involve a right to death, that is why in Venezuela is

* Recibido: 18/05/2009 Aceptado: 29/05/2009

** Abogada. Diplomada en Estudios Avanzados sobre Derechos de la Niñez y la Adolescencia (URU). Profesora de la Universidad Rafael Urdaneta de Derecho Civil I (Personas).